

ISTIQBOLLI G‘O‘ZA NAVLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI

INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PROMISING COTTON VARIETIES

Ahmedova D.M.

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, b.f.n.
ahmedovadilfuzaxon65@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada istiqbolli g‘o‘za navlarining o‘shish, rivojlanishiga ekologik omillarning ta‘siri va ularning bioekologik xususiyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: *ekologik omillar, fenotipik o‘zgarish, o‘shish, rivojlanish, hosildorlik.*

Аннотация: В данной статье изучено влияние факторов окружающей среды на рост и развитие перспективных сортов хлопчатника и их биоэкологические характеристики.

Ключевые слова: *факторы внешней среды, фенотипические изменения, рост, развитие, продуктивность*

Abstract: This article examines the influence of environmental factors on the growth and development of promising cotton varieties and their bioecological characteristics.

Key words: *environmental factors, phenotypic changes, growth, development, productivity*

KIRISH

Respublikamizda paxtachilikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohatlarda paxta maydonlarida tuproq unumdorligi va paxta hosildorligini oshirish, ilmiy asoslangan almashlab ekishni joriy etish, ekologik holatni yaxshilash, paxta-to‘qimachilik sohasida eksport hajmlari hamda daromadni oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda [1].

Bugungi kunda respublikamiz iqlim-tuproq sharoitlariga mos g‘o‘za navlarini yaratish, joylashtirish, amaliyotga joriy etish, navlar tezpishar, hosildor, paxta tolasi jahon ichki bozor talablariga javob bera oladigan, kasallik va zararkunandalarga chidamli, turli darajada sho‘rlangan yerlarga mos, suv tanqisligi,

qurg‘oqchilik, garmsel ayniqsa, havoning past nisbiy namligiga bardoshli bo‘lishi talab etiladi.

METOD

Ma‘lumki, muhit omillari o‘simliklarga bevosita va bilvosita ta‘sir qiladi. Masalan, muhit harorati o‘simliklarga bevosita ta‘sir qilib, tanasidagi issiqlik balansi, fiziologik jarayonlar o‘tishini o‘zgartiradi. Abiotik omil hisoblangan yorug‘lik o‘simlikka to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qilib, ular tanasida biomassa hosil bo‘lishiga olib keladi. O‘simliklar ekologik omillarga nisbatan turlicha moslashadi. Ba‘zilari kuchli yorug‘lik va past haroratga o‘rgangan. Undan ortiq yoki kam miqdordagi omillarning ta‘siri organizmlarning hayot faoliyatini pasayishiga olib keladi. Agar ekologik omillar maksimum yoki minimum darajada ta‘sir qilsa, organizmning hayot faoliyati

to'xtaydi. Organizmlarning yaxshi o'sishi va rivojlanish sharoiti abiotik omillarning optimal darajada bo'lishiga bog'liqdir.

K. Baxramov (1984) ta'kidlashicha, g'oz'a yorug'sevar o'simlik bo'lib, yorug'lik yetarli bo'lgan sharoitda o'sayotgan o'simlik yorug'lik yetarli bo'lmagan sharoitdagi o'simlikdan o'sishi, rivojlanishi, hosil tugishi, pishib yetilishi, hosildorligi jihatidan farq qiliadi. Shuningdek, chigitni unib chiqishi uchun minimal harorat 10-12°C, niholni o'sib rivojlanishi uchun optimal harorat 25-30°C bo'lishi lozim.

D.M. Ahmedova, M. Nazarov, J.Orifjonov (2018) ta'kidlashlaricha, ekologik muhit g'oz'a hosildorligiga ta'sir etib, 1 ga yerga 100 000 ko'chat qoldirilganda, hosildorlik o'rtacha 45,8 s/ga, 160 000 ta ko'chat qoldirgan variantdan +9,9 s/ga, 130 000 ko'chat qoldirgan variantdan +7,8 s/ga, 80 000 ko'chat qoldirgan variantdan esa +3,3 s/ga ko'p hosil olindi. 30-sentyabr kunigacha terib olingan paxta hosilini tahliliga ko'ra, 100 000 ko'chat qoldirilganda o'rtacha hosildorlik 35,3 s/ga tashkil etib, 160 000 ko'chat qoldirilgan variantidan +14,3 s/ga, 130 000 ko'chat qoldirilgan variantdan +9,8 s/ga ko'p hosil olishga erishiladi.

Shu boisdan 2017-2018 yillarda yangi yaratilayotgan navlar va rayonlashtirilgan g'oz'a navlarining o'sish, rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri va ularda yuzaga keladigan turli modifikatsion o'zgarishlarni o'rganish uchun tajribalar Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida o'tkazildi. Tajriba uchun S-6524 va S-8295 g'oz'a navlari olindi. S-6524 navi ko'p yillardan buyon respublikamiz viloyatlarida jumladan Farg'ona viloyatining asosiy paxta maydonlarida ekilib kelinmoqda. Paxta tolasi IV tipga mansub bo'lib, paxta jahon bozori talablari bo'yicha 5 balli reyting baholari bilan tavsiflangan.

Tajribada S-6524 navi andoza sifatida sinaldi. S-8295 navlari respublikamizdagi va g'oz'a seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tekshirish institutlarida keyingi yillarda yaratilgan bo'lib, hozirgi kunda istiqbolli g'oz'a navlari qatorida davlat reestriga kiritilgan.

Shu boisdan istiqbolli g'oz'a navlari S-8295 g'oz'a navining tuproq-iqlim sharoitidagi muhit omillarining ta'siri natijasida kelib chiqadigan fenotipik o'zgarishlarni o'rganish maqsad qilib olindi. Buning uchun: G'oz'a nihollarini to'la unib chiqishi, maysalar paydo bo'lishi takrorlashlardagi har bir navning qatoridagi g'oz'alar 100 % unib chiqqan kunni hisobga olish, gullash-har bir takrorlanishlardagi

har bir navning o'rta qatoridagi g'oz'aning 20-30 % gullagan bo'lishini inobatga olish, ko'saklarning yetilishini kun oralatib kuzatib borish, chanoqdagi paxtaning to'kilishini ball asosida hisoblash, 1 ta ko'sakdagi paxta og'irligini aniqlash, tola chiqimini aniqlash vazifasi belgilandi.

NATIJA

2017 yilda o'tkazilgan tajribalarimizda, ob-havoning qisman noqulay kelishi ya'ni bahor oyida aprelning ikkinchi 10 kunligi va mayning birinchi 10 kunligida ob-havoning seryog'in va haroratning meyoridan +5, +10°C darajaga pasayib ketganligi g'oz'a o'sish, rivojlanishi va paxta hosiliga birmuncha ta'sir ko'rsatdi.

Ma'lumki, haroratning pastki biologik chegaradan har bir darajaga ortishi yoki pasayishi o'simlikning fiziologik-biokimyoviy jarayonlariga va o'simlikning rivojlanishiga o'ziga xos tarzda ta'sir etadi. Bu o'z navbatida uzoq evolyutsiya jarayonida mujassamlangan irsiy xususiyatlar bilan bog'liqdir.

Tajribalarning ko'rsatishicha, g'oz'a yosh maysalarining o'sishi o'ta yuqori (25°C va undan ortiq) issiqlik haroratiga to'g'ri kelsa, chigit tez unib chiqqani bilan boshpoya tez o'sganida, u bo'ychan, bo'g'im oralari uzun, o'zi nimjon va kamhosil bo'ladi. G'oz'a o'sishining dastlabki davrlarida bosh poyaning o'rtacha sutkalik o'sishi o'rtacha harorat 17,8°C bo'lganda 0,21 sm; 20,5°C bo'lganda 0,32 sm va 24,1°C bo'lganda 0,84 sm ni tashkil qilgan bo'lsa, g'oz'zalarning avji o'saygan davrida, issiqlik 25,3°C bo'lganda —1,36 sm; 22,7°C bo'lganda—0,35 va 28,6°C bo'lganda esa — 0,65 sm ni tashkil qildi. Bu davrda issiqlikning pasayishi ortishiga qaraganda o'sish jarayoniga kuchli ta'sir etgani ko'rildi.

Shuningdek, mikroo'g'itlar tuproqqa me'yorida solinganda g'oz'aning o'sish va rivojlanishida ijobiy o'zgarish aniqlandi. Paxta hosili gektariga 1,5-5 sentnergacha ko'payishi mumkinligi aniqlangan. Ayniqsa mikroelementlar ta'sirida o'simliklarning kasalliklarga chidamliligi ortadi. Mikroelementlarning yetarli bo'lmasligi va ortiqchaligi ham o'simlikka salbiy ta'sir ko'rsatib, modda almashinuvi jarayonini buzadi, natijada paxta hosili kamayadi.

2018 yilda iqlim sharoiti birmuncha qulay bo'lgani, g'oz'a parvarishida qiyinchilik tug'dirmadi. 2017 yildagi tajribaga nisbatan 2018 yilda o'tkazilgan tajribamizda sinalgan g'oz'a navlarida hosildorlik, tolaning umumiy hosili,

tolaning chiqimi, ayniqsa, unib chiqqandan pishgungacha bo'lgan davri bo'yicha yuqori natijalarga erishildi.

2017 yilda S-6524 navidan 40,1 s/ga hosil olingan bo'lsa, 2018 yilda 42.1 s/ga hosil olindi. S-8295 navidan 2017 yilda 44,1 s/ga 2018 yilda esa 44.3 s/ga hosil olindi.

2017 yildagi tajribada sinalayotgan navlarning pishish davrining boshlanishi S-6524 va 28 avgust, S-8295 navida esa 22-avgust kunda kuzatildi. Tajribada S-6524 navi o'rtapishar, S-8295 navi esa tezpishar bo'lganligi uchun ko'chatlarning unib chiqqandan pishgungacha bo'lgan davri keskin farq qildi ya'ni S-

6524 navi 122 kunni, S-8295 navi 116 kunni tashkil qildi.

2018 yildagi tajribada navlarning pishish davrining boshlanishi S-6524 st navida 24 avgust kunda, S-8295 navida 18 avgust kunlarida qayd etildi. Navlarning pishish davri kuzatilganda, navlar o'rtasidagi tafovut aniqlandi. Buning sababi tajribadagi sinalgan navlarning bo'linmadagi va takrorlardagi ko'chatlar soni o'rtasidagi farqdir.

1 – jadval. G'oz navlarining asosiy ko'rsatkichlarini variantlar bo'yicha o'zgarishi

T/r	Nav	Tajriba yillari	O'rtacha hosil s/ga	Tolaning chiqimi %	Tolaning umumiy hosili s/ga	1ta ko'sakdagi paxta vazni g.	Unib chiqqandan pishgungacha, kun	Vilt bilan kasallanish %
1	S-6524 naz.	2017	40.1	35.4	14.4	4,8	122	18,5
		2018	42.1	35,2	15.7	5,2	114	9,5
		o'rtacha	41.1	35,3	15.1	5,0	118	14.0
2	S-8295	2017	44,2	35,9	16,9	5,2	116	14.5
		2018	44.3	36.0	15.6	5,8	109	7.5
		o'rtacha	44.2	35,9	16.2	5,5	112	11.0

MUHOKAMA

Ma'lumki, bir xil ekologik sharoitda ekib o'stirilgan turli g'oz navlariga harorat, yorug'lik, namlik kabi ekologik omillarning keskin o'zgarishi o'simlikning biologik, ekologik xususiyatlarini o'zgarishiga ta'sir qiladi [2].

Tajribalardan ma'lum bo'lishicha, g'oz o'simligining o'sish va rivojlanish davrida fenotipik o'zgarishlarning yuzaga kelishi ekologik omillarning ta'sir etishiga bog'liq ekan. Ekologik omillarning g'oz o'simligiga minimal yoki maksimal ta'sir etishi turli modifikatsiyalarni keltirib chiqaradi [3].

Tajribalarning ko'rsatishicha, 2018 yilda 2017 yildagi tajribaga nisbatan iqlim sharoitini qulay bo'lishi, sinalgan g'oz navlarida hosildorlik, tolaning umumiy hosili, tolaning chiqimi, ayniqsa,

unib chiqqandan pishgungacha bo'lgan davri bo'yicha yuqori natijalarga erishildi. Navlarning unib chiqqandan keyin pishgungacha bo'lgan davri S-6524 nazorat navida 114 kun, S-8295 navida esa 109 kundan iborat bo'ldi.

Tajriba natijalariga ko'ra, Farg'ona viloyatining iqlimi nisbatan namgarchilik ko'p bo'ladigan Farg'ona, Quva, Rishton tumanlarida tezpishar S-8295 va S-6524 navlarini katta maydonlarda ekilishi taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paxta hosildorligini oshirish, paxta yetishtirishda ilm va fan innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-308-son qarori, 07.07.2022 y
2. Ahmedova D., Nazarov M. "Turli ekologik omillarning g'oz o'sib-rivojlanishiga ta'siri" Agro ilm 2013 2 (26)
3. Nazarov M., Ahmedova D. Muhit omillarining g'ozning bioekologik xususiyatlari va hosildorligiga ta'siri. Monografiya. Farg'ona, 2019.

4. Ahmedova, D., & Turdimatova, H. S. (2022). Problems of production of environmentally friendly products. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(12), 12-16.
5. Ахмедова, Д. М. (2022). ФЎЗАНИНГ С-01 Нави ҳосилдорлигини айрим экологик омилларга боғлиқлиги. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 931-937.
6. Ахмедова, Д. М. (2022). Геномный анализ аллогексаплоидных ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 8-15.
7. Ahmedova, D. M., & Umarov, T. (2022). The impact of ecological environment on the productivity of cotton-plant varieties. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 134-137.
8. Ahmedova, D. (2023). ЕКОЛОГИК ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 6), 133-136.
9. Ахмедова, Д. М. (2023). Взаимовлияние питательных веществ в почвенных средах у хлопчатника. *World of Science*, 6(5), 6-12.